

ОДНОРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕРМОУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫХ ПЛИТ С ДВУХФАКТОРНОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ

© 2025. В. И. Сторожев, С. В. Сторожев, М. В. Фоменко

Представлено решение задачи построения системы базисных однородных решений для модели связанного пространственного термоупругого стационарного динамического деформирования функционально-градиентных трансверсально-изотропных плит пространственной геометрии из материалов с двухфакторной экспоненциальной неоднородностью физико-механических характеристик по толщине при задании одного значения показателя неоднородности для параметра плотности материала плиты, и второго значения – для всех остальных ее физико-механических характеристик. Аналитические представления однородных решений получены на базе совместного применения полуобратного метода и итерационного алгоритма интегрирования амплитудных уравнений спектральных задач относительно функций координаты по толщине плиты.

Ключевые слова: плиты пространственной геометрии, функционально-градиентные трансверсально-изотропные материалы, двухфакторная экспоненциальная поперечная неоднородность, связанное термомеханическое деформирование, стационарные волновые процессы, базисные однородные решения, полуобратный метод, аналитические представления.

Введение и цели исследования. Модели пространственного деформирования конструкционных элементов в виде упругих плит произвольной толщины с усложненными геометрическими и физико-механическими свойствами относятся к актуальным объектам исследований, связанных с проектированием деталей строительных сооружений, машин, приборов и радиотехнических устройств, а также с вопросами верификации результатов расчетного анализа конструкционных элементов данного типа, осуществляемого с применением прямых численных и конечно-элементных подходов. Одним из весьма эффективных инструментов этих исследований является разработка и применение численно-аналитического метода однородных решений, концепция которого заключается в построении базисных функциональных систем, элементы которых являются точными решениями дифференциальных уравнений модели волнового деформирования материалов плит, точно удовлетворяют граничным условиям на их плоских гранях и в совокупности обладают достаточным функциональным произволом для удовлетворения функциональным краевым условиям на боковых граничных поверхностях с использованием представлений характеристик напряженно-деформированного состояния в рядах по базисным элементарным однородным решениям с неопределенными коэффициентами. Ретроспективу и актуальную характеристику выполненных исследований в области развития метода однородных решений содержат публикации [1–3], на основе обобщения которых может быть поставлена задача дальнейшей разработки основ данного метода применительно к изготавливаемым на базе применения аддитивных технологий 3D печати плитам из инновационных непрерывно-неоднородных функционально-градиентных анизотропных материалов, получающих все более широкое и эффективное применение во многих современных научно-технических отраслях [4–10]. В этой связи, целью настоящей работы является построение базисных систем элементарных однородных решений для

модели пространственного стационарного динамического термоупругого деформирования функционально-градиентных трансверсально-изотропных плит с двухфакторной экспоненциальной поперечной неоднородностью физико-механических свойств.

Основные соотношения задачи. Рассматривается трансверсально-изотропное функционально-градиентное упругое тело в форме плиты произвольной толщины h со срединной плоскостью S , занимающее в декартовой системе координат $Ox_1x_2x_3$ область

$$V = \{(x_1, x_2) \in S, 0 \leq x_3 \leq h\}. \quad (1)$$

Определяющие соотношения модели связанного пространственного стационарного динамического термоупругого деформирования [2] с циклической частотой ω для рассматриваемой плиты, обладающей двухфакторной экспоненциальной поперечной неоднородностью физико-механических свойств, которая описывается заданием элементов матриц модулей упругости $c_{ij}(x_3)$, коэффициентов линейного теплового расширения $\alpha_{ij}(x_3)$, коэффициентов теплопроводности $k_{ij}(x_3)$, параметров теплоемкости $\alpha(x_3)$ и плотности $\rho(x_3)$ материала в виде

$$\begin{aligned} \sigma_{11}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{11}(x_3)\partial_1 u_1(x_1, x_2, x_3) + c_{12}(x_3)\partial_2 u_2(x_1, x_2, x_3) + c_{13}(x_3)\partial_3 u_3(x_1, x_2, x_3) + \\ &\quad - \alpha_{11}(x_3)\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{22}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{12}(x_3)\partial_1 u_1(x_1, x_2, x_3) + c_{11}(x_3)\partial_2 u_2(x_1, x_2, x_3) + c_{13}(x_3)\partial_3 u_3(x_1, x_2, x_3) + \\ &\quad - \alpha_{11}(x_3)\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{33}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{13}(x_3)\partial_1 u_1(x_1, x_2, x_3) + c_{13}(x_3)\partial_2 u_2(x_1, x_2, x_3) + c_{33}(x_3)\partial_3 u_3(x_1, x_2, x_3) + \\ &\quad - \alpha_{33}(x_3)\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{23}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{44}(x_3)(\partial_2 u_3(x_1, x_2, x_3) + \partial_3 u_2(x_1, x_2, x_3))] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{13}(x_1, x_2, x_3, t) &= [c_{44}(x_3)(\partial_1 u_3(x_1, x_2, x_3) + \partial_3 u_1(x_1, x_2, x_3))] \exp(-i\omega t), \\ \sigma_{12}(x_1, x_2, x_3, t) &= [(c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3))/2](\partial_1 u_2(x_1, x_2, x_3) + \partial_2 u_1(x_1, x_2, x_3)) \exp(-i\omega t), \end{aligned} \quad (2)$$

где

$$\begin{aligned} c_{ij}(x_3) &= c_{ij0} \exp(\lambda x_3), \quad \alpha_{ij}(x_3) = \alpha_{ij0} \exp(\lambda x_3), \quad k_{ij}(x_3) = k_{ij0} \exp(\lambda x_3), \\ \alpha(x_3) &= \alpha_0 \exp(\lambda x_3), \quad \rho(x_3) = \rho_0 \exp(\lambda_\rho x_3), \quad \partial_j = \partial / \partial x_j; \end{aligned} \quad (3)$$

λ, λ_ρ – параметры двухфакторной экспоненциальной неоднородности; $c_{ij0}, \alpha_{ij0}, k_{ij0}, \alpha_0, \rho_0$ – опорные значения соответствующих физико-механических характеристик.

Система разрешающих уравнений относительно амплитудных составляющих $u_j(x_1, x_2, x_3)$ в представлениях динамических упругих перемещений $u_j(x_1, x_2, x_3) \exp(-i\mathcal{G}t)$ и амплитудной составляющей $\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3)$ для температурной функции $\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) \exp(-i\mathcal{G}t)$, имеет вид

$$\begin{aligned} &[c_{11}(x_3)\partial_1^2 + (c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3))/2\partial_2^2 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_3) + \rho(x_3)\omega^2]u_1(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [(c_{11}(x_3) + c_{12}(x_3))/2]\partial_1\partial_2 u_2(x_1, x_2, x_3) + [c_{13}(x_3)\partial_1\partial_3 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_1)]u_3(x_1, x_2, x_3) - \\ &\quad - [\alpha_{11}(x_3)\partial_1]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0, \\ &[(c_{11}(x_3) + c_{12}(x_3))/2]\partial_1\partial_2 u_1(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [(c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3))/2]\partial_1^2 + c_{11}(x_3)\partial_2^2 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_3) + \rho(x_3)\omega^2]u_2(x_1, x_2, x_3) + \\ &+ [c_{13}(x_3)\partial_2\partial_3 + \partial_3(c_{44}(x_3)\partial_2)]u_3(x_1, x_2, x_3) - [\alpha_{11}(x_3)\partial_2]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & [(c_{44}(x_3)\partial_1\partial_3 + \partial_3(c_{13}(x_3)\partial_1)]u_1(x_1, x_2, x_3) + [c_{44}(x_3)\partial_2\partial_3 + \partial_3(c_{13}(x_3)\partial_2)]u_2(x_1, x_2, x_3) + \\
 & + [c_{44}(x_3)\partial_1^2 + c_{44}(x_3)\partial_2^2 + \partial_3(c_{33}(x_3)\partial_3) + \rho(x_3)\omega^2]u_3(x_1, x_2, x_3) - [\partial_3\alpha_{11}(x_3)]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0, \\
 & [i\omega\alpha_{11}(x_3)\partial_1]u_1(x_1, x_2, x_3) + [i\omega\alpha_{11}(x_3)\partial_2]u_2(x_1, x_2, x_3) + [i\omega\alpha_{33}(x_3)\partial_3]u_3(x_1, x_2, x_3) + \\
 & + [T_0^{-1}(k_{11}(x_3)(\partial_1^2 + \partial_2^2) + \partial_3(k_{33}(x_3)\partial_3)) + i\omega\alpha(x_3)]\mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = 0. \quad (4)
 \end{aligned}$$

На форму и порядок связности срединной плоскости плиты S в процессе построения элементарных базисных однородных решений ограничения не накладываются. На плоских гранях плиты $\Gamma_0 = \{(x_1, x_2) \in S, x_3 = 0\}$ и $\Gamma_1 = \{(x_1, x_2) \in S, x_3 = h\}$ в рассматриваемой модели в различных сочетаниях задаются механические краевые условия свободной от усилий поверхности $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, жестко закрепленной поверхности $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, фиксируемой поверхности с проскальзыванием в плоскости $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, либо поверхности с абсолютно гибким нерастяжимым безинерционным тонким покрытием $(\sigma_{31})_{\Gamma_j} = (\sigma_{32})_{\Gamma_j} = (\sigma_{33})_{\Gamma_j} = 0$, а для краевые условия для температурной компоненты связанного термомеханического деформирования – условие теплоизолированной поверхности $(\partial_3\mathcal{G})_{\Gamma_j} = 0$, условие свободного теплообмена $(\mathcal{G} + \eta\partial_3\mathcal{G})_{\Gamma_j} = 0$, либо условие поддержания на поверхности заданной температуры $(\mathcal{G})_{\Gamma_j} = \mathcal{G}^*$.

Получение представлений для базисных элементарных однородных решений. Для получения представлений базисных элементарных однородных решений применяется полуобратный метод [2]. С использованием исходного представления амплитудных составляющих для базисных однородных решений потенциального типа

$$\begin{aligned}
 u_1(x_1, x_2, x_3) &= \partial_1 F(x_1, x_2)\varphi_1(x_3), \quad u_2(x_1, x_2, x_3) = \partial_2 F(x_1, x_2)\varphi_1(x_3), \quad u_3(x_1, x_2, x_3) = F(x_1, x_2)\varphi_2(x_3), \\
 \mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) &= F(x_1, x_2)\varphi_3(x_3), \quad \Delta^2 F(x_1, x_2) + \gamma^2 F(x_1, x_2) = 0, \quad \Delta^2 = \partial_1^2 + \partial_2^2, \quad (5)
 \end{aligned}$$

и с учетом представлений (3), система разрешающих уравнений (4) сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами относительно функций $\varphi_j(x_3)$ ($j = \overline{1, 3}$)

$$\begin{aligned}
 & c_{440}\varphi_1''(x_3) + \lambda c_{440}\varphi_1'(x_3) - c_{110}\gamma^2\varphi_1(x_3) + (c_{130} + c_{440})\varphi_2'(x_3) + \\
 & + \lambda c_{440}\varphi_2(x_3) - \alpha_{110}\varphi_3(x_3) = -\rho_0\omega^2 e^{\lambda_m x_3}\varphi_1(x_3), \\
 & -(c_{130} + c_{440})\gamma^2\varphi_1'(x_3) - c_{130}\lambda\gamma^2\varphi_1(x_3) + c_{330}\varphi_2''(x_3) + c_{330}\lambda\varphi_2'(x_3) + (\rho_0\omega^2 - c_{440}\gamma^2)\varphi_2(x_3) - \\
 & - \alpha_{330}\varphi_3'(x_3) - \alpha_{330}\lambda\varphi_3(x_3) = -\rho_0\omega^2 e^{\lambda_m x_3}\varphi_2(x_3), \\
 & -i\omega\alpha_{110}\gamma^2\varphi_1(x_3) + i\omega\alpha_{330}\varphi_2'(x_3) + T_0^{-1}k_{330}\varphi_3''(x_3) + T_0^{-1}k_{330}\lambda\varphi_3'(x_3) + (i\omega\alpha_0 - T_0^{-1}k_{110}\gamma^2)\varphi_3(x_3) = 0. \quad (6)
 \end{aligned}$$

Далее (6) преобразуется к виду

$$\begin{aligned}
 & a_{11}\varphi_1''(x_3) + b_{11}\varphi_1'(x_3) + c_{11}\varphi_1(x_3) + b_{12}\varphi_2'(x_3) + c_{12}\varphi_2(x_3) + c_{13}\varphi_3(x_3) = d_{11}e^{\lambda_m x_3}\varphi_1(x_3), \\
 & b_{21}\varphi_1'(x_3) + c_{21}\varphi_1(x_3) + a_{22}\varphi_2''(x_3) + b_{22}\varphi_2'(x_3) + c_{22}\varphi_2(x_3) + b_{23}\varphi_3'(x_3) + c_{23}\varphi_3(x_3) = d_{22}e^{\lambda_m x_3}\varphi_2(x_3), \\
 & c_{31}\varphi_1(x_3) + b_{32}\varphi_2'(x_3) + a_{33}\varphi_3''(x_3) + b_{33}\varphi_3'(x_3) + c_{33}\varphi_3(x_3) = 0, \quad (7)
 \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}
 & a_{11} = c_{440}, \quad b_{11} = \lambda c_{440}, \quad c_{11} = -c_{110}\gamma^2, \quad b_{12} = (c_{130} + c_{440}), \quad c_{12} = \lambda c_{440}, \quad c_{13} = -\alpha_{110}, \\
 & b_{21} = -(c_{130} + c_{440})\gamma^2, \quad c_{21} = -c_{130}\lambda\gamma^2, \quad a_{22} = c_{330}, \quad b_{22} = c_{330}\lambda, \quad c_{22} = (\rho_0\omega^2 - c_{440}\gamma^2)\varphi_2(x_3), \\
 & b_{23} = -\alpha_{330}, \quad c_{23} = -\alpha_{330}\lambda, \quad c_{31} = -i\omega\alpha_{110}\gamma^2, \quad b_{32} = i\omega\alpha_{330}, \quad a_{33} = T_0^{-1}k_{330}, \quad b_{33} = T_0^{-1}k_{330}\lambda, \\
 & c_{33} = (i\omega\alpha_0 - T_0^{-1}k_{110}\gamma^2), \quad d_{11} = d_{22} = -\rho_0\omega^2, \quad \lambda_m = \lambda_\rho - \lambda, \quad (8)
 \end{aligned}$$

и записывается в векторно-матричной форме

$$(\underline{A}\delta_3^2 + \underline{B}\delta_3 + \underline{C})\underline{\Phi}(x_3) = \exp(\lambda_m x_3)\underline{D}\underline{\Phi}(x_3), \quad \underline{\Phi}(x_3) = (\varphi_1(x_3), \varphi_2(x_3), \varphi_3(x_3))^T. \quad (9)$$

Матричные коэффициенты в (9) имеют вид

$$\underline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \underline{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & 0 \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}, \quad \underline{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & 0 & c_{33} \end{pmatrix}, \quad \underline{D} = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & 0 \\ 0 & d_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Интегрирование уравнений (9) реализуется с применением итерационного векторно-матричного алгоритма, описываемого соотношениями

$$\underline{\Phi}(x_3) = \underline{\Phi}_0(x_3) + \underline{\Phi}_1(x_3) + \dots + \underline{\Phi}_n(x_3) + \dots; \quad (11)$$

$$(\underline{A}\delta_3^2 + \underline{B}\delta_3 + \underline{C})\underline{\Phi}_0(x_3) = 0, \quad (12)$$

$$(\underline{A}\delta_3^2 + \underline{B}\delta_3 + \underline{C})\underline{\Phi}_1(x_3) = \exp(\lambda_m x_3)\underline{D}\underline{\Phi}_0(x_3), \dots, \quad (13)$$

$$(\underline{A}\delta_3^2 + \underline{B}\delta_3 + \underline{C})\underline{\Phi}_n(x_3) = \exp(\lambda_m x_3)\underline{D}\underline{\Phi}_{n-1}(x_3) \quad (n = \overline{2, \infty}).$$

Представления для базисных частных решений задачи начального приближения (12), получаемые методом Эйлера, записываются в виде

$$\underline{\Phi}_{0j}(x_3) = \underline{\zeta}_{0j} \exp(\delta_j x_3), \quad (14)$$

где

$$\begin{aligned} \underline{\zeta}_{0j} = & ((a_{22}\delta_j^2 + b_{22}\delta_j + c_{22})(a_{33}\delta_j^2 + b_{33}\delta_j + c_{33}) - b_{32}\delta_j(b_{23}\delta_j + c_{23}), \\ & - (b_{21}\delta_j + c_{21})(a_{33}\delta_j^2 + b_{33}\delta_j + c_{33}) + c_{31}(b_{23}\delta_j + c_{23}), \\ & b_{32}\delta_j(b_{21}\delta_j + c_{21}) - c_{31}(a_{22}\delta_j^2 + b_{22}\delta_j + c_{22}))^T \quad (j = \overline{1, 6}), \end{aligned}$$

δ_j ($j = \overline{1, 6}$) – корни полиномиального характеристического уравнения шестой степени

$$\det\|\underline{A}\delta^2 + \underline{B}\delta + \underline{C}\| = 0. \quad (15)$$

Функции $\underline{\Phi}_{nj}(x_3)$, отвечающие решениям задачи начального приближения $\underline{\Phi}_{0j}(x_3)$, находятся в виде

$$\begin{aligned} \underline{\Phi}_{1j}(x_3) = \underline{\zeta}_{1j} \exp((\delta_j + \lambda_m)x_3), \quad \underline{\Phi}_{2j}(x_3) = \underline{\zeta}_{2j} \exp((\delta_j + 2\lambda_m)x_3), \dots, \\ \underline{\Phi}_{nj}(x_3) = \underline{\zeta}_{nj} \exp((\delta_j + n\lambda_m)x_3), \dots, \end{aligned} \quad (16)$$

где

$$\underline{\zeta}_{nj} = \underline{Q}_{nj}^{-1} \underline{D} \underline{\zeta}_{n-1,j}, \quad \underline{Q}_{nj} = \underline{A}(\delta_j + n\lambda_m)^2 + \underline{B}(\delta_j + n\lambda_m) + \underline{C}. \quad (17)$$

В итоге, получаемые на базе описанного итерационного алгоритма базисные решения уравнения (9) могут быть записаны в аналитической форме

$$\underline{\Phi}_j(x_3) = (\Phi_{1j}(x_3), \Phi_{2j}(x_3), \Phi_{3j}(x_3))^T = \sum_{n=0}^{\infty} \underline{\zeta}_{nj} \exp((\delta_j + n\lambda_m)x_3) \quad (j = \overline{1, 6}), \quad (18)$$

$$\underline{\zeta}_{nj} = \underline{Q}_{nj}^{-1} \underline{D} \underline{Q}_{n-1,j}^{-1} \underline{D} \dots \underline{Q}_{1j}^{-1} \underline{D} \underline{\zeta}_{0j},$$

а общее решение (9) представлено в виде комбинации базисных частных решений с произвольными постоянными коэффициентами S_j

$$\underline{\Phi}(x_3) = (\Phi_1(x_3), \Phi_2(x_3), \Phi_3(x_3))^T = \sum_{j=1}^6 S_j \underline{\Phi}_j(x_3). \quad (19)$$

Для соответствующих характеристик динамического термоупругого состояния трансверсально-изотропной плиты с учетом выражений (19) могут быть записаны выражения

$$\begin{aligned}
 u_1(x_1, x_2, x_3) &= \partial_1 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3), \quad u_2(x_1, x_2, x_3) = \partial_2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3), \\
 u_3(x_1, x_2, x_3) &= F(x_1, x_2) \Phi_2(x_3), \quad \mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) = F(x_1, x_2) \Phi_3(x_3), \\
 \sigma_{11}(x_1, x_2, x_3) &= c_{11}(x_3) \partial_1^2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3) + c_{12}(x_3) \partial_2^2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3) + c_{13}(x_3) F(x_1, x_2) \partial_3 \Phi_1(x_3), \\
 \sigma_{22}(x_1, x_2, x_3) &= c_{12}(x_3) \partial_1^2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3) + c_{11}(x_3) \partial_2^2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3) + c_{13}(x_3) F(x_1, x_2) \partial_3 \Phi_1(x_3), \\
 \sigma_{33}(x_1, x_2, x_3) &= c_{13}(x_3) \Delta^2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3) + c_{33}(x_3) F(x_1, x_2) \Phi_2(x_3) = \\
 &= -c_{13}(x_3) \gamma^2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3) + c_{33}(x_3) F(x_1, x_2) \Phi_2(x_3), \\
 \sigma_{13}(x_1, x_2, x_3) &= c_{44}(x_3) \partial_1 F(x_1, x_2) (\partial_3 \Phi_1(x_3) + \Phi_2(x_3)), \\
 \sigma_{23}(x_1, x_2, x_3) &= c_{44}(x_3) \partial_2 F(x_1, x_2) (\partial_3 \Phi_1(x_3) + \Phi_2(x_3)), \\
 \sigma_{12}(x_1, x_2, x_3) &= ((c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3)) / 2) \partial_1 \partial_2 F(x_1, x_2) \Phi_1(x_3), \\
 \mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) &= F(x_1, x_2) \Phi_3(x_3), \\
 \Delta^2 F(x_1, x_2) + \gamma^2 F(x_1, x_2) &= 0.
 \end{aligned} \tag{20}$$

Трансцендентные дисперсионные уравнения для определения множеств значений спектрального параметра γ в задачах рассматриваемого типа формулируются как следствия из однородных граничных условий на плоских гранях плиты при конкретных вариантах их задания, и записываются как условия равенств нулю функциональных определителей однородных систем линейных алгебраических уравнений относительно неопределенных постоянных коэффициентов S_j . В частности, для плиты с жестко закрепленными гранями Γ_0 и Γ_1 , на которых поддерживаются постоянные температуры, следствием краевых условий является система относительно S_j вида

$$\begin{aligned}
 S_1 \Phi_{11}(0) + S_2 \Phi_{12}(0) + S_3 \Phi_{13}(0) + S_4 \Phi_{14}(0) + S_5 \Phi_{15}(0) + S_6 \Phi_{16}(0) &= 0, \\
 S_1 \Phi_{11}(h) + S_2 \Phi_{12}(h) + S_3 \Phi_{13}(h) + S_4 \Phi_{14}(h) + S_5 \Phi_{15}(h) + S_6 \Phi_{16}(h) &= 0, \\
 S_1 \Phi_{21}(0) + S_2 \Phi_{22}(0) + S_3 \Phi_{23}(0) + S_4 \Phi_{24}(0) + S_5 \Phi_{25}(0) + S_6 \Phi_{26}(0) &= 0, \\
 S_1 \Phi_{21}(h) + S_2 \Phi_{22}(h) + S_3 \Phi_{23}(h) + S_4 \Phi_{24}(h) + S_5 \Phi_{25}(h) + S_6 \Phi_{26}(h) &= 0, \\
 S_1 \Phi_{31}(0) + S_2 \Phi_{32}(0) + S_3 \Phi_{33}(0) + S_4 \Phi_{34}(0) + S_5 \Phi_{35}(0) + S_6 \Phi_{36}(0) &= 0, \\
 S_1 \Phi_{31}(h) + S_2 \Phi_{32}(h) + S_3 \Phi_{33}(h) + S_4 \Phi_{34}(h) + S_5 \Phi_{35}(h) + S_6 \Phi_{36}(h) &= 0,
 \end{aligned} \tag{21}$$

а дисперсионное уравнение для данного варианта модели термоупругого динамического деформирования функционально-градиентной плиты с двухфакторной экспоненциальной неоднородностью может быть записано в форме

$$F(\omega, \gamma) = \det \left\| \delta_{qj} \right\|_{q,j=1}^6 = 0, \tag{22}$$

$$\delta_{1j} = \Phi_{1j}(0), \quad \delta_{2j} = \Phi_{1j}(h), \quad \delta_{3j} = \Phi_{2j}(0), \quad \delta_{4j} = \Phi_{2j}(h), \quad \delta_{5j} = \Phi_{3j}(0), \quad \delta_{6j} = \Phi_{3j}(h).$$

Для каждого значения корня γ_p из множества $\{\gamma_p\}_{p=1}^\infty$ решений уравнения (22) соответствующие величины S_{jp} в представлениях (19) могут быть записаны в форме алгебраических дополнений Δ_{jp} к элементам j -го столбца первой строки матрицы $\left(\left\| \delta_{qj} \right\|_{q,j=1}^6 \right)_{\gamma=\gamma_m}$, и, в итоге, выражения для отвечающих величинам γ_p элементарных базисных однородных решений потенциального типа принимают вид

$$\begin{aligned}
 u_{1p}(x_1, x_2, x_3, t) &= \partial_1 \sum_{j=1}^6 \Delta_{jp} \Phi_{1jp}(x_3) F_p(x_1, x_2) \exp(-i\omega t), \\
 u_{2p}(x_1, x_2, x_3, t) &= \partial_2 \sum_{j=1}^6 \Delta_{jp} \Phi_{1jp}(x_3) F_p(x_1, x_2) \exp(-i\omega t), \\
 u_{3p}(x_1, x_2, x_3, t) &= \sum_{j=1}^6 \Delta_{jp} \Phi_{2jp}(x_3) F_p(x_1, x_2) \exp(-i\omega t), \\
 \mathcal{G}_p(x_1, x_2, x_3, t) &= \sum_{j=1}^6 \Delta_{jp} \Phi_{3jp}(x_3) F_p(x_1, x_2) \exp(-i\omega t),
 \end{aligned} \tag{23}$$

где $F_p(x_1, x_2)$ – метагармонические функции, определяемые из уравнений

$$D^2 F_p(x_1, x_2) + \gamma^2 F_p(x_1, x_2) = 0 \tag{24}$$

в форме, соответствующей виду области S , занимаемой срединной плоскостью плиты.

При подстановке исходных представлений амплитудных составляющих для базисных однородных решений вихревого типа

$$\begin{aligned}
 u_1(x_1, x_2, x_3) &= \partial_2 \Psi(x_1, x_2) \chi(x_3), \quad u_2(x_1, x_2, x_3) = -\partial_1 \Psi(x_1, x_2) \chi(x_3), \\
 u_3(x_1, x_2, x_3) &\equiv 0, \quad \mathcal{G}(x_1, x_2, x_3) \equiv 0, \quad D^2 \Psi(x_1, x_2) + \beta^2 \Psi(x_1, x_2) = 0,
 \end{aligned} \tag{25}$$

в систему уравнений (4) с учетом соотношений (3) в качестве следствия может быть получено обыкновенное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами

$$c_{440} \chi''(x_3) + \lambda c_{440} \chi'(x_3) - ((c_{110} - c_{120})/2) \beta^2 \chi(x_3) = -\rho_0 \omega^2 e^{\lambda_m x_3}, \tag{26}$$

записываемое после введения обозначений

$$\alpha = \lambda_c, \quad \beta = -c_{660} k^2 / c_{440}, \quad \gamma = -\rho_0 \omega^2 / c_{440}, \tag{27}$$

в форме

$$\chi''(x_3) + \alpha \chi'(x_3) + \beta \chi(x_3) = \gamma e^{\lambda_m x_3} \chi(x_3). \tag{28}$$

Для интегрирования уравнения (28) применяется итерационный алгоритм, в рамках которого

$$\chi = \chi_0 + \chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \dots + \chi_n + \dots, \tag{29}$$

$$\chi_0'' + \alpha \chi_0' + \beta \chi_0 = 0, \tag{30}$$

$$\chi_1'' + \alpha \chi_1' + \beta \chi_1 = \gamma e^{\lambda_m x_3} \chi_0, \quad \dots, \quad \chi_n'' + \alpha \chi_n' + \beta \chi_n = \gamma e^{\lambda_m x_3} \chi_{n-1} \quad (n = \overline{2, \infty}) \tag{31}$$

Соответственно, при выборе $\chi_0(x_3)$ в форме

$$\chi_0(x_3) = C_1 e^{\delta_1 x_3} + C_2 e^{\delta_2 x_3}, \quad \delta_j = -(\alpha/2) + (-1)^j ((\alpha/2)^2 - \beta)^{1/2} \quad (j = \overline{1, 2}), \tag{32}$$

с произвольными коэффициентами C_j , далее в аналитической форме строятся два базисных частных решения $\chi^{(j)}(x_3)$ уравнения (28), отвечающие представлениям $\chi_{0j} = A_{0j} e^{\delta_j x_3}$, $\chi_{nj} = A_{nj} e^{(\delta_j + n\lambda_m)x_3}$, где, согласно (31),

$$A_{nj} = \gamma ((\delta_j + n\lambda)^2 + \alpha(\delta_j + n\lambda_m) + \beta)^{-1} A_{n-1,j}, \quad A_{0j} = 1,$$

или

$$\chi^{(j)}(x_3) = e^{\delta_j x_3} + \sum_{n=1}^{\infty} A_{nj} e^{(\delta_j + n\lambda_m)x_3}, \tag{33}$$

$$A_{nj} = \gamma^n \prod_{q=1}^n ((\delta_j + q\lambda_m)^2 + \alpha(\delta_j + q\lambda_m) + \beta)^{-1}. \tag{34}$$

Соответствующие выражения для амплитудных функций динамических напряжений, отвечающие построенным базисным решениям уравнения (26), могут быть записаны в виде

$$\begin{aligned}\sigma_{11}(x_1, x_2, x_3) &= -\sigma_{22}(x_1, x_2, x_3) = (c_{11}(x_3) - c_{12}(x_3))\partial_1\partial_2\Psi(x_1, x_2)\chi(x_3), \quad \sigma_{33}(x_1, x_2, x_3) \equiv 0, \\ \sigma_{23}(x_1, x_2, x_3) &= -c_{44}(x_3)\partial_1\Psi(x_1, x_2)\chi'(x_3), \quad \sigma_{13}(x_1, x_2, x_3) = c_{44}(x_3)\partial_2\Psi(x_1, x_2)\chi'(x_3), \\ \sigma_{12}(x_1, x_2, x_3) &= (\partial_2^2 - \partial_1^2)\Psi(x_1, x_2)c_{66}(x_3)\chi(x_3),\end{aligned}\quad (35)$$

где

$$\chi'(x_3) = C_1(\chi^{(1)}(x_3))' + C_2(\chi^{(2)}(x_3))', \quad (\chi^{(j)}(x_3))' = \delta_j e^{\delta_j x_3} + \sum_{n=1}^{\infty} (\delta_j + n\lambda_m) A_{nj} e^{(\delta_j + n\lambda_m)x_3}. \quad (36)$$

Трансцендентное дисперсионное уравнение относительно множества значений спектрального параметра β для базисных однородных решений вихревого типа в частном случае плиты с закрепленными гранями имеет вид

$$G(\omega, \beta) = \begin{vmatrix} \chi^{(1)}(0) & \chi^{(2)}(0) \\ \chi^{(1)}(h) & \chi^{(2)}(h) \end{vmatrix} = 0,$$

а отвечающие значениям его корней β_p элементарные базисные частные решения вихревого типа могут быть записаны в форме

$$\begin{aligned}u_{1p}(x_1, x_2, x_3) &= \partial_2\Psi_p(x_1, x_2)(\chi^{(2)}(0)\chi^{(1)}(x_3) - \chi^{(1)}(0)\chi^{(2)}(x_3)), \\ u_{2p}(x_1, x_2, x_3) &= -\partial_1\Psi_p(x_1, x_2)(\chi^{(2)}(0)\chi^{(1)}(x_3) - \chi^{(1)}(0)\chi^{(2)}(x_3)), \\ u_{3p}(x_1, x_2, x_3) &= \mathcal{P}_p(x_1, x_2, x_3, t) \equiv 0, \quad \Delta^2\Psi_p(x_1, x_2) + \beta_p^2\Psi_p(x_1, x_2) = 0.\end{aligned}$$

Заключение. Результатом представленных в работе исследований является получение аналитических представлений для элементарных базисных однородных решений в модели термоупругого пространственного стационарного динамического деформирования функционально-градиентных трансверсально-изотропных плит с двухфакторной экспоненциальной неоднородностью физико-механических свойств по толщине. Для частного случая плиты с жестко закрепленными плоскими гранями, на которых поддерживается постоянная температура, дано описание элементарных базисных однородных решений потенциального и вихревого типа, а также соответствующих дисперсионных уравнений относительно определяющих эти решения значений спектральных параметров. Результаты представленных исследований являются основой для получения решений различных классов задач о термоупругом стационарном динамическом деформировании плит различной конфигурации.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400353-3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гринченко, В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – К.: Наук. думка, 1981. – 284 с.
2. Космодамианский А.С. Динамические задачи теории упругости для анизотропных сред / А.С. Космодамианский, В.И. Сторожев. – К.: Наук. думка, 1985. – 176 с.
3. Упругие волноводы: история и современность / В.В. Мелешко, А.А. Бондаренко, С.А. Довгий, А.Н. Трофимчук, Г.Я. ван Хейст // Математические методы и физико-механические поля. – 2008. – Т. 51, № 2. – С. 86–104.
4. Жаворонок, С.И. Задачи о дисперсии волн в неоднородных волноводах: Методы решения (обзор). Часть 1 / С.И. Жаворонок // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 227–260. – DOI: 10.33113/mkmc.ras.2021.27.02.227_260.06.

5. Жаворонок, С.И. Задачи о дисперсии волн в неоднородных волноводах: Методы решения (обзор). Часть 2 / С.И. Жаворонок // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 36–86. – DOI: 10.33113/mkmm.ras.2022.28.01.036_086.03.
6. Birman, V. Modeling and Analysis of Functionally Graded Materials and Structures / V. Birman, L.W. Byrd // Appl. Mech. Rev. – 2007. – Vol. 60, N 5. – P. 195–216.
7. Koizumi, M. The concept of FGM / M. Koizumi // Ceramics Transactions: Functionally Graded Materials. – 1993. – Vol. 34. – P. 3–10.
8. Mahmood, R.M. Functionally graded materials / R.M. Mahmood, E.T. Aktinlabi. – Springer International Publishing, 2017. – 197 p.
9. FGM: Design, processing and applications / Y. Miyamoto, W.A. Kaysser, B.H. Rabin et al. – Dordrecht: Kluwer Academic, 1999. – 434 p.
10. Udupa, G. Functionally graded composite materials: An overview / G. Udupa, R.S. Shrikantha, R.V. Gangadharan // Procedia Materials Science. – 2014. – Vol. 5. – P.1291–1299.

Поступила в редакцию 29.08.2025 г.

HOMOGENEOUS SOLUTIONS FOR A MODEL OF DYNAMIC THERMOELASTIC DEFORMATION OF FUNCTIONALLY GRADED TRANSVERSELY ISOTROPIC PLATES WITH TWO-FACTOR EXPONENTIAL HETEROGENEITY

V.I. Storozhev, S.V. Storozhev, M.V. Fomenko

This paper presents a solution to the problem of constructing a system of basic homogeneous solutions for a model of coupled spatial thermoelastic steady-state dynamic deformation of functionally graded transversely isotropic slabs of spatial geometry made of materials with two-factor exponential heterogeneity of physical and mechanical properties across thickness. One value of the heterogeneity index is specified for the slab material density parameter, and a second value is specified for all other physical and mechanical properties. Analytical representations of the homogeneous solutions are obtained through the combined application of a semi-inverse method and an iterative algorithm for integrating the amplitude equations of spectral problems with respect to coordinate functions across the slab thickness.

Keywords: slabs of spatial geometry, functionally graded transversely isotropic materials, two-factor exponential transverse heterogeneity, coupled thermomechanical deformation, stationary wave processes, basic homogeneous solutions, semi-inverse method, analytical representations.

Сторожев Валерий Иванович

доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: stvistvi@mail.ru.
ORCID: 0009-0006-8448-4963 Author ID: 1051802

Storozhev Valeriy Ivanovich

Doctor of Technical Science, Professor, Chief Researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Сторожев Сергей Валериевич

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры специализированных информационных технологий и систем строительного факультета, «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» – филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», г. Макеевка, ДНР, РФ.
E-mail: s.v.storozhev@donnasa.ru.
ORCID: 0000-0002-4198-3491 Author ID: 1099797

Storozhev Sergey Valerievich

Doctor of Technical Science, Docent, Professor, Chair of Specialized Information Technologies and Systems, Faculty of Civil Engineering, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeevka, DPR, RF.

Фоменко Максим Владимирович

кандидат физико-математических наук, ученый секретарь научно-исследовательской части, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ. E-mail: maxim_fom@mail.ru.
ORCID: 0009-0003-9649-1827 Author ID: 1034058

Fomenko Maksim Vladimirovich

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Scientific Secretary of the Research Department, Senior Researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.